

பூங்கொடி காப்பியத்தில் திராவிடக்கொள்கை

முனைவர் மா. முத்துச்செல்வி,

தமிழ்த்துறை, உதவிப்பேராசிரியர்,

தி ஸ்டாண்டார்டு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி, சிவகாசி.

Good literature will remain in people's minds even after the passage of time. In this way, among the works of Mundiakaran, Poongodi Kappiyam is a work that has won time and is a copy of language. Poongodi character is the main character to protect the Tamil language. This study aims to examine the Dravidian policy of Munirarasan through this book.

Key Words : Kappiyam - Mudiakaran - Dravidian

நல்லதோர் இலக்கியமே காலம் பல கடந்தும் மக்கள் மனதில் நீங்காது நிலை பெற்றிருக்கும் அவ்வகையில் முடியரசன் படைப்புகளுள் காலத்தை வென்ற படைப்பாக மொழிக்கொரு காப்பியமாகத் திகழ்வது பூங்கொடி காப்பியமாகும். தமிழ்மொழியினைக் காக்கும் தலைமைப்பாத்திரமாகப் பூங்கொடி பாத்திரம் அமைந்துள்ளது. இக்காப்பியத்தின் வழி முடியரசனின் திராவிடக் கொள்கையினை ஆராய்வதாக இவ்வாய்வு அமைகின்றது.

மொழிப் போராட்டம்

1964-ஆம் காலக்கட்டத்தில் மத்திய அரசால் இந்திமொழி முதன்மை மொழியாக அனைத்து மாநிலமும் ஏற்க வேண்டும் என்ற சூழலை மையமாகக் கொண்டு படைக்கப்பட்டக் காப்பியம் இக்காப்பியத்தில் இடம்பெறும் கதைமாந்தர்கள் பலரும் தமிழுடன் தொடர்புடையவர்கள். தமிழகத்தில் நடந்த மொழிப்போராட்டங்களில் ஈடுபட்ட மலையுறை அடிகள், இலக்கிய நாவலர், வடிவேல், கொடுமுடி எழிலி, நாவலூர் அமுதம், மயில்வாகனர் போன்ற மாந்தர்கள் இக்காப்பியத்தில் இடம்பெற்றுள்ளனர். மேலும், “இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுதப்பட்டதே எனினும் ஓரிடத்தில் கூட இந்தி என்ற சொல் பயன்படுத்தப்படவில்லை” என்று குறிப்பிடுவதிலிருந்து முடியரசனின் கவித்திறத்தை அறியலாம்.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

“காவியத்தில் வரும் மலையுறை அடிகள், இலக்கிய நாவலர் முதலானவர்களின் செயல்களைக் கொண்டு இவர்களை முறையு மறைமலை அடிகள், நாவலர் சோமசுந்தர பாரதியாள் என ஆய்வாளர் சிலர் பொருள் கொண்டுள்ளனர். எனினும் மலையுறை அடிகள் என்று குறிக்கப்பெற்றுள்ள பெயர் முடியரசனுக்கு உற்றுழி உதவியவரும், திருக்குறள் பணி செய்தவரும் நூலினைப் பதிப்பித்தவரும் ஆகிய புதுக்கோட்டை அண்ணல் சுப்பிரமணியனாரைக் குறிக்கும். இதனை நோக்கவே “இலக்கிய நாவலர்” என்பது தனித்தமிழ்ப் பற்றாளரும் தொல்காப்பயத்தை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தவரும் பேராசிரியருமாகிய சி.இலக்குவனாரைக் குறிப்பதாகும்”² இக்காப்பியம் எழுவதற்கு இம்மொழிப்போராட்டமே அடிப்படையாக அமைந்துள்ளது.

மூடநம்பிக்கை ஒழிப்பு

மூடநம்பிக்கைக்கு எதிராக தாமரைக்கண்ணி என்ற கதைமாந்தர் பேசுவதாக ஆசிரியர் படைத்துள்ளார். பேயென ஒன்று உண்டு என்று பேசுதல் பேதமையின் வெளிப்பாடாகும். மனவலிமை உடையார் அஞ்சாமல் வாழ்வார். மனவலிமைக் குன்றியவர் அஞ்சுவார். அதனால், இருட்டில் கண்ணில்படும் பொருளெல்லாம் கருநிறப் பேயாகத் தென்படும். வாய்ச்சொல் தடுமாறும். அவ்வச்சம்தடுக்கும். வியர்க்கும் நடுக்குறும். கண்ணொளியும் மங்கி இருளும். நெஞ்சே அச்சத்தில் துழும். அதையே பேயென உலகம் பேசும். நெஞ்சுரம் உள்ளார் ஆய்ந்து அறியும் அறிவுளோர் அஞ்சார். ஆதலால் இவ்வழியினையே நீ விரும்பி பின்பற்றுதல் என்று தாமரைக்கண்ணி கூறுவதை,

“பேயென ஒரு பொருள் உண்டெனப் பேசுதல்

ஆயிழை! பேதைமை ஆகும் அறிகதில்!

(தாமரைக் கண்ணி தோன்றிய காதை.- 45-46)

இவ்வடிகளின் வாயிலாக ஆசிரியர் குறிப்பிடுகின்றார். முத்தக்கூத்தன் கல்லறையைப் பற்றி தாமரைக்கண்ணி பூங்கொடிக்கும் அல்லிக்கும் எடுத்துக் கூறுவதில் பகுத்தறிவுச் சிந்தனையைப் புகுத்தியுள்ளார் ஆசிரியர் இவற்றையே திருவள்ளுவரும்,

“எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும் அப்பொருள்

மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு” (குறள்423)

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

என்ற குறட்பா வழி உலகில் எந்தப் பொருளையும் அறிவு வகையினால் மெய்ப்பொருளை நாடுவது பகுத்தறிவு என்று எடுத்துரைத்துள்ளமையை அறிய முடிகின்றது. மேலும், மொழிக்காக போராடி உயிர்நீத்த முத்தக்கூத்தன் கல்லறையைக் காணும்போது நெஞ்சுரம் ஏற்படும் என்பதை,

“ மொழிக்குயிர் ஈந்த நல்முத்தக்கூத்தன்
பளிக்கறைப் புதைகுழிப் பாங்குடன் மிளிரும்
அதனைக் காணின் அச்சம் தொலையும்
மதமுறு கொடியார் மனச்செருக் கொழிக்க
நெஞ்சுரம் ஏறும், நிமிர்ந்து நடப்பீர்” (பூங்கொடி, ப.27)

இவ்வடிகளின் வாயிலாக அறிய முடிகின்றது.

மொழிப்பற்று

காப்பியம் முழுவதும் மொழிப்பற்றினையே பறைசாற்றுகின்றது. மொழியே நம் கலாச்சாரத்திற்கு ஆதாரமானது. பிற மொழிகளின் ஆதிக்கத்திலிருந்து மொழியைக் காக்க வேண்டும். மொழியின்றிச் சிந்தனை இல்லை. மனிதன் மொழி வாயிலாகத் தான் சிந்திக்கின்றான். மொழியற்ற விலங்குகளிடம் உயிர் வாழ்வதற்கான அடிப்படை உள்ளுணர்வுகளான பசி, பாலியல் நாட்டம், பயம் இவை மட்டுமே காணப்படும். எனவே மனிதன் மனிதனாக வாழ மொழி இன்றியமையாதாகின்றது. இத்தகைய மொழியின் மீது பற்றுடையவராக இருத்தல் வேண்டும் என்பதை,

“உள்ளமும்உயிரும்உணர்வும்தமிழென

உள்ளுவோன்எவனோஅவனேதமிழன் ” (பூங்கொடி. ப.46)

என்ற அடிகளிலிருந்து அறிய முடிகின்றது. மேலும், இக்காப்பியத்தில் முடியரசன் தமிழகத்திற்கு அகப்பகை மற்றும் புறப்பகை என்று இரு வகைப் பகைகளைக் குறிப்பிடுகின்றார். அகப்பகையாவது தமிழகத்தை ஆட்சி செய்தவர்களையும், புறப்பகை என்பது வடமொழியையும் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்தப் பகையை வெல்ல வேண்டுமானால் பூங்கொடியைப் பன்மொழிப் பயிலுமாறு படைத்துள்ளார்.

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

மேலும், அவரவர் மொழியில் உயர்பொருள் காணின் தவறாது பெயர்த்துத் தாய்மொழியைக் காக்க வேண்டும். தாய்மொழியினை விடுத்து பிற மொழியினை விரும்புவோர் பேச்சைக் கேட்பின் அத்தகையோர் செருக்கினை அடக்க வேண்டும். பிழைபடத் தமிழைப் பேசியும் எழுதியும் பிழைப்போரைக் கண்டால் அவர்களுக்கு நற்பாடம் புகட்டுதல் வேண்டும். என்று ஆசிரியர் குறிப்பிடுவதை,

“பிழைபடத் தமிழைப் பேசியும் எழுதியும்

பிழைப்போர் காணின் பேரறிவூட்டு

பழிப்போர் இங்கேபிழைப்போர் அல்லர்” (பூங்கொடி . ப.52)

தாய்மொழியினைக் காக்கும் கடமையினைக் குறிப்பிட்டுள்ளமையை அறியமுடிகின்றது. மேலும், “ஐவகை இலக்கணம் உணர்வார் மொழியில் உயர்வார்” என்று தமிழ் மொழியின் இலக்கணமாம் தொல்காப்பியத்தை இழித்தும், பழித்தும் உரைத்தவர்களின் கொட்டம் அடக்கும் வகையில் குறிப்பிட்டுள்ளமைச் சிந்திக்கத்தக்கது.

மொழிக்கலப்பு

தமிழ் மொழியில் பிறமொழிச் சொற்களை அகற்றிவிட்டால் தமிழ் வளராதினெனக் கூறுவார் சிலர். அமிழ்தம் இனிக்க அச்சவெல்லம் கலக்கத் தேவையில்லை என்று ஆசிரியர் உரைப்பதன் வழி ஒப்புமையில்லா உயர்தனிச் செம்மொழியானது பிறமொழிச் சொற்களை நீக்கினும் அவை தனித்து செழித்து இயங்கும் ஆற்றல்பெற்றது . இதனைக் கற்றவர் நன்கறிவர் என்று முடியரசன் குறிப்பிடுவதை,

“.....பிறமொழி அகற்றுதல்க ருதின்

தமிழ்வளரா தெனச்சாற்றுவார் சிலர்தாம்

அமிழ்தம் இனிக்க அச்சவெல்லம்

கலப்போர் உலகிற் கண்டோமில்லை” (பூங்கொடி. ப.68)

இவ்வடிகளின் வாயிலாக அறிய முடிகின்றது. மொழிக்கலப்பினால் தமிழ் மொழி வாழ்கிறது என்று கூறுவோரிடத்துப் பிறமொழிச் சொற்களை நீக்கினும் தமிழ்மொழியானது தழைத்து நிற்கும் என்று

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்

முடியரசன் குறிப்பிடுவதிலிருந்து அவரின் மொழிப்பற்றினையும் தமிழ்மொழியின் சிறப்பினையும் அறிய முடிகின்றது.

சாதியொழிப்பு மணம்

பொன்னி என்பவள் வில்லவன் என்றதன் குலம் அல்லாதவனைத் திருமணம் செய்து கொள்கிறாள். அதனால் பொன்னியின் தந்தை மிகுந்த சீற்றத்துக்கு உள்ளாகிறான். தன்குலப் பெருமையை அழித்தவள் என்று சாடுகிறான். பொன்னி, வேடனின் கலப்புமணம் குறித்துப் பொன்னியின் தந்தை மனநிலையினை,

“துணியாச் செயல் செயத் துணிந்தனை! என்குல

அணையாப் பெருமையை அணைத்தனை பேதாய்! (பூங்கொடி. ப.)

இப்பாடல்களின் வாயிலாக அறிய முடிகின்றது. ஆனால் ஆசிரியர் கலப்புமணத்தை ஆதரிப்பதை, பொன்னியின் மகன் மீனவனின் வாயிலாக வெளிப்படுவதை,

“கண்டதவறென் காரிகை கற்பில்?

ஒருவனை உளத்தால் உன்னினள், எதற்கும்

வெருவிலள்,.....” (பூங்கொடி. ப.78)

என்று ஆசிரியர் குறிப்பிடுவதிலிருந்து அறியலாம்.

மொழிக்கொரு காப்பியமாகப் படைக்கப்பட்டிருப்பினும் அவற்றில் இயல்பாகவே திராவிடச் சிந்தனை மேலாங்கி இருப்பதை நோக்கும் போது திராவிட உலகின் வானம்பாடி என்று முடியரசன் போற்றப்படுவதற்கான காரணத்தை அறிய முடிகின்றது. மொழிப் போராட்டம், மொழிப்பற்று, மூடநம்பிக்கை ஒழிப்பு, சாதிஒழிப்பு மணம் குறித்த முடியரசனின் திராவிடக் கொள்கையினைப் பூங்கொடி காப்பியம் வழி நின்று அறியமுடிகின்றது.

அடிக்குறிப்பு

1. முடியரசன், பாட்டுப்பறவையின் வாழ்க்கைப்பயணம்,ப.95
2. முடியரசன் படைப்புகளில் சமுதாயச்சிந்தனை, ஆய்வேடு, இயல் .2 பக்.33

தமிழ்ச் சமூகப் பண்பாட்டுவெளியில் திராவிட எழுத்துக்களின் தாக்கம்